

ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Мадрахимов Азамат Адилевич

azamatmadrakhimov80@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10652872>

Аннотация: В современную эпоху духовного кризиса человека, общества и культуры обращение к экзистенциальному поиску актуализируется особенно сильно в условиях процессов глобализации и интенсивного развития техногенной цивилизации. При этом ответом на экзистенциальные искания личности является непосредственно философия, которая находит свое яркое выражение в литературном творчестве. С этой точки зрения все более значимым становится обращение к творчеству тех или иных мировых писателей, которые своими идеями и концептами помогают человеку преодолеть кризис собственной экзистенции.

Ключевые слова: Смысл жизни, эвдаимония, ренессанс, абсурдность, перипатетизм, индивидуум.

Проблема смысла жизни является одной из центральных тем в философии. Она касается вопроса о том, как мы можем понять цель и назначение нашей жизни, что является источником нашего счастья и удовлетворенности, и как мы можем добиться значимости своей жизни. Этот вопрос возникает как в контексте религиозных убеждений, так и в современной философии, где появляются различные подходы к определению смысла жизни.

Осмысление проблемы смысла жизни было центральной темой в древневосточной философии, где оно рассматривалось в контексте метафизических и религиозных убеждений. Например, в древнекитайской философии традиционно считалось, что **смысл жизни заключается в достижении гармонии с природой и обществом, и в том, чтобы жить в соответствии с течением Великого пути (Дао)¹**. В древней индийской философии, в частности в учениях йоги, **смысл жизни был связан с достижением высшего духовного состояния и осознанием своей истинной природы**.

Также в древневосточной философии появлялись идеи о том, что наша жизнь может быть частью более широкой космической или божественной реальности, и что мы можем найти смысл в служении этой высшей цели. Например, в древней китайской философии Цзэнь (дзэн) **смысл жизни ищется через осознание своей истинной природы и осознание того, что мы являемся частью вселенской реальности**. В индуизме и буддизме также предполагается, что наша жизнь может быть частью цикла перерождений и что мы можем достичь освобождения от этого цикла через достижение просветления.

В целом, в древневосточной философии проблема смысла жизни рассматривалась в контексте метафизических и религиозных убеждений, и представляла собой поиск гармонии с природой и обществом, достижение духовной просветленности и осознание своей истинной природы, а также возможность служения высшей космической или божественной цели.

¹ Линь Хоу, Стремительская А.А. Даосизм как фактор гармонизации современного китайского общества // Ученые записки ЗабГУ. – 2013. – №4(51). – С.150.

Проблема смысла жизни была одной из главных тем в античной философии, которая была связана с моральными и этическими вопросами. Древнегреческая философия развивалась **в контексте полисной культуры**, где появилась **идея о гражданской ответственности и моральной добродетели**.

В философии Сократа, например, смысл жизни связывался с **достижением духовного совершенства и осознанием себя как мудрого и доброго человека**. Он утверждал, что главная цель жизни заключается в осознании своей истинной природы и достижении знания. Аристотель также считал, что смысл жизни заключается в достижении счастья и полного раскрытия своих потенциалов, которые связаны с нашей природой и обществом².

В стоической философии, смысл жизни находился в достижении **эвдаймонии** - божественного счастья и благополучия, которое можно достичь через внутреннее спокойствие и разумную жизнь в соответствии с природой. В эпикурейской философии, смысл жизни заключался в достижении атараксии - спокойного состояния души, свободного от страхов и болезненных чувств.

Античная философия представляет смысл жизни как поиск духовного совершенства, достижение знания, счастья и эвдаймонии, а также связывает его с моральными и этическими вопросами, такими как добродетель, ответственность и соответствие природе.

В средневековой философии проблема смысла жизни была тесно связана с религиозными убеждениями и представлениями о божественном порядке. Христианская философия, которая была доминирующей в Средневековье, учила, что **смысл жизни заключается в достижении спасения души и божественной благодати**.

Итак, смысл жизни связывался с верой в Бога и исполнением божественных заповедей, а также с пониманием, что наша жизнь имеет более высокую цель, которая связана с божественным планом. В философии Средневековья также развивались учения о том, что наша жизнь является временным периодом, который должен быть использован для достижения вечности и божественной жизни.

Кроме того, в средневековой философии появились идеи о том, что смысл жизни связан с исполнением своих обязанностей и выполнением моральных обязательств, которые являются частью божественного порядка. Например, в философии Фомы Аквинского, смысл жизни заключается в выполнении божественной воли и в достижении счастья через исполнение моральных обязательств.

Средневековая философия представляет смысл жизни как осознание нашей связи с божественным планом, веру в Бога и исполнение божественных заповедей, а также связывает его с пониманием временности нашей жизни и необходимости достижения вечности и божественной жизни.

В восточном перипатетизме проблема смысла жизни рассматривается как **вопрос о том, как достичь состояния абсолютной гармонии и понимания своей истинной природы**. Основная идея заключается в том, что смысл жизни заключается **в достижении своей внутренней гармонии и единства со вселенной**. Так, например, в

² Каримов А.Р. Об интеллектуальных добродетелях у Аристотеля // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – №4. – С.30.

буддизме смысл жизни связан с достижением осознания своей истинной природы и преодолением страданий, которые связаны с нашими желаниями и эгоистическими стремлениями. В веданте смысл жизни связан с пониманием своей идентичности с божественной реальностью и достижением единства со вселенной.

В восточном перипатетизме проблема смысла жизни рассматривается как вопрос о достижении внутренней гармонии и единства со вселенной, а также о понимании своей истинной природы и отказе от эгоистических стремлений.

В философии Ренессанса проблема смысла жизни **стала более человеческой и земной**, чем в предшествующих эпохах. В этот период общественное сознание было охвачено идеей о гуманизме, которая представляла собой утверждение ценности и важности человека в мире. Философы Ренессанса, такие как Данте, Петрарка, Макиавелли, Эразм Роттердамский и Франсиско де Витория, рассматривали смысл жизни как **вопрос о достижении счастья и удовлетворения через развитие своих индивидуальных способностей и творческого потенциала**. В их работах можно найти идеи о том, что смысл жизни заключается в поиске истины, развитии своих способностей, достижении свободы и справедливости, а также в наслаждении жизнью. Важным аспектом философии Ренессанса было стремление к обретению знания и культурного образования, которые представляли собой путь к самосовершенствованию и достижению смысла жизни.

В философии Ренессанса смысл жизни рассматривался как личное достижение счастья и удовлетворения, которые связаны с развитием индивидуальных способностей, поиском истины, наслаждением жизнью и стремлением к знанию.

В философии Нового времени проблема смысла жизни получила новые формулировки и интерпретации, связанные с возрастающей ролью науки, техники и индустриального развития. Философы Нового времени, такие как Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Джон Локк, Джордано Бруно и Иммануил Кант, рассматривали смысл жизни как вопрос о человеческом познании и свободе. Для Декарта смысл жизни заключается в **поиске истины и обретении уверенности в собственном существовании через методическое сомнение**. Он считал, что наша способность к мышлению является ключевой характеристикой человека, которая отделяет его от животных. Спиноза, в свою очередь, утверждал, что **смысл жизни заключается в достижении единства с природой и божественной реальностью через познание и понимание ее законов**. Джон Локк подчеркивал свободу и равенство каждого человека, что требует справедливости в обществе. Он считал, что смысл жизни заключается в том, чтобы **жить в свободном обществе**, где каждый имеет право на собственное мнение и свою личную собственность. Джордано Бруно и Иммануил Кант считали, что **смысл жизни связан с этикой и моралью**, которые являются необходимыми условиями для общественного благополучия и самореализации человека.

Таким образом, в философии Нового времени проблема смысла жизни рассматривалась как вопрос о познании, свободе, справедливости и морали. Она связана с стремлением к самореализации, поиску истины и общественной справедливости.

В философии Новейшего времени проблема смысла жизни получила еще более широкое освещение и интерпретацию, связанную с развитием научно-технического

прогресса, массовой культуры и глобализации. Философы новейшего времени, такие как Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альберт Камю, Фридрих Ницше и Сергей Хоружий, рассматривали смысл жизни как вопрос о самости и свободе индивидуума в условиях постоянно меняющегося мира.

Для Хайдеггера смысл жизни заключается в **осознании своей смертности и необходимости выбрать свой путь в жизни, оставаясь верным своему существованию**. Сартр считал, что **смысл жизни связан с свободой и ответственностью перед своими выборами**. Он утверждал, что существует только индивидуальный смысл жизни, который мы создаем своими решениями и поступками. Альберт Камю³ и Фридрих Ницше считали, что **смысл жизни заключается в осознании и принятии абсурдности и бессмысленности жизни, что дает возможность человеку свободно выбрать свой путь и создавать собственный смысл жизни**.

Таким образом, в философии Новейшего времени проблема смысла жизни рассматривается как вопрос о самости, свободе и ответственности, связанный с осознанием бессмысленности жизни и возможностью свободного выбора своего пути в условиях постоянно меняющегося мира.

References:

1. Линь Хоу, Стремитская А.А. Даосизм как фактор гармонизации современного китайского общества // Ученые записки ЗабГУ. – 2013. – №4(51). – С.150.
2. Каримов А.Р. Об интеллектуальных добродетелях у Аристотеля // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – №4. – С.30.
3. Камю А. Бунтующий человек. Миф о Сизифе. – Москва: АСТ, 2022

³ См.: Камю А. Бунтующий человек. Миф о Сизифе. – Москва: АСТ, 2022.